

TDIC E ENSINO REMOTO: NUANCES DA EDUCAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19¹⁰

 DOI: 10.5281/zenodo.7905184

Emerson Pereira Branco

Mestre em Ensino pelo Programa de Pós-graduação em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar. UNESPAR/campus de Paranavaí. Docente da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná. E-mail: ems_branco@hotmail.com

Lilian Fávoro Alegrância Iwasse

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática – PCM, Universidade Estadual de Maringá (UEM). Mestre em Ensino pelo Programa de Pós-graduação em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), campus Paranavaí. Pedagoga do município de Nova Esperança. E-mail: coordlilianfavaro@gmail.com.

RESUMO

O presente estudo aborda a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da COVID-19 e o advento do ensino remoto com aporte nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Objetiva identificar e compreender os desafios educacionais impostos pela suspensão das aulas presenciais. Visa analisar o contexto de implantação e desenvolvimento do ensino remoto, o emprego da tecnologia nas atividades pedagógicas e o posterior retorno presencial dos alunos. Os resultados apontam que é necessário investir em letramento digital, uma vez que no ensino remoto evidenciou-se a dificuldade com a utilização de ferramentas digitais nas práticas pedagógicas, tanto por professores como por alunos; também foi identificada a necessidade de maiores investimentos em formação continuada dos educadores e em recursos tecnológicos para as instituições escolares, que apresentam diferentes realidades, considerando as dependências administrativas; Além da importância de repensar as práticas pedagógicas no retorno presencial dos alunos para superação

¹⁰ Uma versão prévia deste texto foi publicada em: BRANCO, E. P.; IWASSE, L. F. A. "TDIC e ensino remoto: nuances da educação durante a pandemia da Covid-19". In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, ENCONTRO DE PESQUISADORES EM TECNOLOGIA - CIET:EnPET, 6, 2022, São Paulo. Anais eletrônicos [...] São Paulo: Grupo Horizonte UFSCar, 2022. p. 168-181. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/2022/issue/archive>. Acesso em: 12 mar. 2023.

das defasagens de aprendizagens ocasionadas pela suspensão das aulas presenciais.

Palavras-chave: ensino e aprendizagem; tecnologia; aulas não presenciais.

ABSTRACT

The present study addresses the suspension of face-to-face classes due to the pandemic of COVID-19 and the advent of remote teaching supported by Digital Information and Communication Technologies. The research was conducted through bibliographic and documentary research. It aims to identify and understand the educational challenges imposed by the suspension of face-to-face classes. It aims to analyze the context of implementation and development of remote teaching, the use of technology in pedagogical activities, and the subsequent return in person of the students. The results indicate that it is necessary to invest in digital literacy, since in remote teaching it was evident the difficulty in using digital tools in pedagogical practices, by teachers and students; it was also identified the need for greater investment in continuing education of educators and in technological resources for school institutions, which have different realities, considering the administrative dependencies; besides the importance of rethinking the pedagogical practices in the return of students to overcome the learning gaps caused by the suspension of classroom classes.

Keywords: teaching and learning; technology; non-presential classes.

INTRODUÇÃO

Texto justificado. Margens: superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm. Recuo da primeira linha 1,25cm, contendo as principais ideias que norteiam o texto do artigo, objetivos, fase da pesquisa, procedimentos metodológicos, quando for o caso, etc.

A pandemia da COVID-19 ocasionada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 trouxe inúmeras implicações para a população mundial. Além da questão da saúde, dos milhões de mortos, dos impactos econômicos, a pandemia também afetou significativamente a Educação em todo mundo. Como medida e tentativa de conter o avanço da doença muitos países, inclusive o Brasil, adotaram medidas austeras, como fechamento de fronteiras, paralisação de atividades consideradas não essenciais, uso obrigatório de máscaras, medidas de higienização, restrição de mobilidade, lockdown, suspensão de aulas presenciais, entre outras.

As medidas de isolamento e distanciamento social adotadas, por meio do confinamento com regras nem sempre rígidas, para manter a população em casa tencionaram a economia dos países, refletindo na paralisação de inúmeros serviços e atividades, dentre eles o processo de ensino e aprendizagem (ALVES, 2020).

Como alternativa para manter o ano letivo, após um período de paralisação total das aulas que ocorreu de forma heterogênea nos estados brasileiros, foi implantado o ensino remoto. Caracterizado, principalmente, aulas não presenciais empregando variadas estratégias de ensino frente as condições impostas pela pandemia. Dentre as quais se destacaram as aulas televisionadas, de forma síncrona ou assíncrona; plataformas educacionais, como Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVA); aulas postadas em canais da internet; atividades impressas.

Mediante a inexistência de um direcionamento ou sistematização por parte do Ministério da Educação (MEC), cada estado, cada município e cada instituição privada de educação organizou e desenvolveu ao seu tempo, e nas suas condições, o ensino remoto para manter o ano letivo em andamento, considerando a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado. Nesse cenário, as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tiveram um papel vital no advento do ensino remoto. Evidentemente em um país tão vasto e marcado socialmente pela desigualdade como o Brasil as condições também foram muito divergentes entre os estudantes, sobretudo quando se comparam estudantes de grandes centros com alunos do interior, ou ainda escolas públicas e privadas.

Nessa perspectiva, o presente artigo por meio de metodologia de pesquisa de revisão bibliográfica e documental tem por objetivo analisar o contexto em que as aulas presenciais foram suspensas e a implementação do ensino remoto. Busca identificar as potencialidades e desafios das TDIC nas práticas pedagógicas vivenciadas por alunos e professores. Além disso, visa identificar os possíveis desafios na retomada das aulas presenciais, considerando as dificuldades e problemas ocasionados pelo período de isolamento, e pelos efeitos da doença nas famílias e nos estudantes da Educação Básica.

SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS E INSTITUIÇÃO DO ENSINO REMOTO

Com o avanço da pandemia da COVID-19 no Brasil nos primeiros meses de 2020 e adoção de medidas restritivas com suspensão de atividades consideradas não essenciais, as aulas presenciais foram suspensas em março desse mesmo ano. Tal cenário se estendeu até meados de 2021. Em abril de 2020 através da Medida Provisória nº 934/2020 o Conselho Nacional de Educação flexibilizou o cumprimento

dos 200 dias letivos, contudo, manteve-se a obrigatoriedade da carga horária mínima anual de cada nível e etapa de ensino, conforme:

Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino (BRASIL, 2020a).

A instituição do ensino remoto como para assegurar a continuidade do ano letivo mesmo com as aulas presenciais suspensas teve aporte jurídico no Parecer nº 05/20, de 28 de abril de 2020. Segundo o documento foram publicadas “resoluções e/ou pareceres orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais” (BRASIL, 2020b).

O referido Parecer apresentou alguns meios como possibilidades para o cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela Lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB):

- a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência;
- **a realização de atividades pedagógicas não presenciais** (mediadas ou não **por tecnologias digitais de informação e comunicação**) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias letivos mínimos anuais/semestrais previstos no decurso; e
- a ampliação da carga horária diária com a realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) concomitante ao período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. (BRASIL, 2020b, p. 6, grifo nosso).

Nesse contexto, visando mitigar os danos da pandemia na Educação e garantir a continuidade no ano letivo, o ensino remoto foi implementado ainda no primeiro semestre de 2020 por grande parte das instituições de Educação Básica no Brasil. Appenzeller et al., (2020) caracterizam o ensino remoto como uma mudança temporária do ensino presencial durante a pandemia do coronavírus, visando atender os estudantes com meios alternativos, dentre elas as plataformas digitais. Para os autores, o ensino remoto apresenta diferenças fundamentais do ensino a distância ou

do modelo híbrido, que têm um planejamento prévio de conteúdo com modelos de desenvolvimento conhecido e preestabelecido além de uma legislação específica.

Consoante, Alves (2020, p. 352) denomina o ensino remoto como “práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas”. A autora complementa que essas práticas, a exemplo do ensino presencial, muitas vezes ocorreram com encontros frequentes durante a semana, seguindo o cronograma planejado das atividades presenciais realizadas antes do distanciamento imposto pela pandemia. Contudo, na maioria das vezes não atingia todos os alunos ou se efetivava a aprendizagem de forma satisfatória.

Para Silva e Silva (2021), a rapidez com que o mundo e o cenário educacional mudaram devido à pandemia trouxe um contexto de incerteza e insegurança aos professores e alunos. Estima-se que 70% da população estudantil do mundo foi afetada pela doença, causando grande instabilidade em diversos setores, como no âmbito educacional. Nesse contexto, as aulas foram suspensas, requerendo ajustes no calendário e no planejamento dos vários sistemas de ensino, e, conseqüentemente, a instituição do ensino remoto.

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2021 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2020 no Brasil, a média de tempo de suspensão de aulas presenciais foi de 279 dias (BRASIL, 2022a). A Tabela 1 apresenta a média de dias de suspensão de aulas presenciais em 2020 por região e por dependência administrativa das instituições de ensino da Educação Básica.

Tabela 1 – Média de dias de suspensão de aulas presenciais, por dependência administrativa, segundo a região - 2020.

Região	Dependência Administrativa					
	Total	Pública	Federal	Estadual	Municipal	Privada
Total	279	288	371	280	289	248
Norte	282	288	351	303	284	203
Nordeste	299	307	364	292	309	252
Sudeste	266	273	376	266	275	251
Sul	267	273	407	278	269	247
Centro-Oeste	265	272	336	275	270	240

Fonte: Brasil (2022a).

Observa-se que a Região Nordeste, de forma geral, foi a que teve maior período de suspensão de aulas presenciais, com 299 dias. Com relação à dependência

administrativa, a rede privada, com 248 dias, foi a que apresentou o menor período de suspensão de aulas.

O fato é que a suspensão das aulas presenciais, embora necessária, originou uma lacuna no processo de ensino e aprendizagem. É importante destacar que os danos seriam ainda maiores sem o ensino remoto, que apesar de estar distante do ideal foi a maneira mais eficaz de mitigar os efeitos da pandemia na Educação. O emprego das TDIC nesse processo foi preponderante para proporcionar maiores possibilidades e melhores condições no desenvolvimento das atividades pedagógicas nesse período.

TDIC: A TECNOLOGIA A FAVOR DA EDUCAÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento nacional e normativo da Educação Básica foi elaborada em torno da ideia central do ensino organizado por competências e habilidades. Nessa perspectiva, a BNCC foi produzida considerando os direitos de aprendizagem dos educandos, expressos no documento em dez competências gerais. A esse respeito, a Base menciona que no decorrer da Educação Básica, “as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes **o desenvolvimento de dez competências gerais**, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 8, grifos nossos).

No tocante à tecnologia e sua importância no âmbito pedagógico, a BNCC evidencia a preocupação com o desenvolvimento nos estudantes as habilidades necessárias para domínio das TDIC. Esse desenvolvimento é essencial para a cidadania, visto que a cultura digital está cada vez mais arraigada no dia a dia das pessoas. Desse modo, o letramento digital, como meio de dotar as pessoas de conhecimentos mínimos para acesso e utilização das novas mídias é fundamental e deve estar incluído no processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, a BNCC contempla em sua competência de número 5 a questão do uso e da apropriação das ferramentas digitais. Para a Base, é importante e essencial:

Compreender, utilizar e criar **Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação** de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar,

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9, grifos nossos).

Além disso, a Base ainda complementa que as experiências dos estudantes em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias e as interações com as mais variadas tecnologias de informação e comunicação são fatores que estimulam a curiosidade, a formulação de perguntas e, conseqüentemente, seu desenvolvimento. Assim, o estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, contribui para a construção e para o fortalecimento da capacidade de avaliar, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais. Desse modo, fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilitando a compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, assim como das relações dos seres humanos entre si e com a natureza (BRASIL, 2018).

Silva, Magalhães e Buin (2018) afirmam que é importante o papel do professor levando o aluno a refletir, construir conceitos, transformar a informação em saber. Assim, a escola precisa incluir nos currículos as habilidades e competências para lidar com as TDIC e, desse modo, se apropriar das novas e diversas possibilidades que as mídias digitais oferecem.

De modo similar, Branco, Adriano e Zanatta (2020) asseguram que as tecnologias possibilitam, de maneira ainda mais abrangente, a comunicação, a interação e a busca por novas informações e conhecimentos, dentro e fora do ambiente escolar. Nesse horizonte, o direcionamento, a mediação e as abordagens dos professores são essenciais para efetivação do processo de ensino e aprendizagem e para a descoberta de novas e estimulantes possibilidades.

Na realidade, as TDIC não são ferramentas relativamente novas, muitas delas já estão disponíveis a mais de uma década, contudo, sua popularização vem sem intensificando nos últimos anos. No que tange ao seu uso nas atividades pedagógicas ainda há uma subutilização muito acentuada. Este panorama começou a mudar com a suspensão das aulas presenciais em 2020 devido a COVID-19. Isso se deve pelo fato de que o ensino remoto requereu o uso das mídias como meio de tornar o ensino mais efetivo possível, empregando as TDIC nas aulas, de maneira mais factível, dentro das possibilidades.

A emergência da reformulação estrutural das escolas para atendimento dos alunos perante a pandemia trouxe consigo, a

necessidade quase que instantânea de uma mutação com relação ao saber e as práticas pedagógicas. **Apontando mais do que nunca, a necessidade de trabalhar não apenas com o ensino massificado, costumeiramente feito presencialmente.** Ou seja, ao mesmo tempo e da mesma maneira para todos. **Mas um ensino personalizado, considerando condições de acesso, domínio das ferramentas, rotinas de estudo** e que ocorre muitas vezes de maneira assíncrona (BRANCO, ADRIANO, ZANATTA, 2020, p. 341, grifos nossos).

É importante destacar que muitos fatores foram limitantes, tanto do ponto de vista da utilização como da efetividade dessas ferramentas. A questão do acesso às tecnologias foi um fator que dificultou muito, sobretudo, para os alunos mais carentes financeiramente, considerando que muitos não tinham em casa sequer conexão à internet e/ou celular ou computador para participar das aulas remotas. O conhecimento para utilizar as TDIC também dificultou o processo, uma vez que tanto uma parcela significativa de professores, quanto de alunos não tinha familiaridade com as novas ferramentas, especialmente, da perspectiva de uso pedagógico.

Convém observar, como apontam Silva e Silva (2021), que esse cenário se instituiu de surpresa para todos, levando professores a adaptarem suas práticas para atender as demandas educacionais, sem uma formação adequada e suporte necessário ao desenvolvimento das atividades educacionais. De mesmo modo, os alunos que, geralmente, faziam uso de tecnologias para redes sociais, jogos e outras atividades recreativas, sem cumprimento de obrigações. Logo, tiveram também que se adaptar com as tecnologias para terem contato com seus professores e com a escola, sem nenhuma preparação ou possibilidade de acompanhamento mais próximo resultante do isolamento social.

Assim, evidenciaram-se vários problemas na dinâmica de aulas que são comuns nas diversas realidades da educação nacional, dentre eles: dificuldades com manuseio das tecnologias necessárias, disponibilidade de computador, internet ou mesmo de celulares, falta de disciplina no gerenciamento do tempo, falta de infraestrutura básica, sobretudo, nas escolas públicas para promover aos professores e alunos as condições necessárias ao desenvolvimento das aulas remotas.

A esse respeito, Branco, Adriano e Zanatta (2020, p. 341-342) complementam que:

[...] tanto professores, quanto alunos precisam apresentar o mínimo de letramento digital, isto é, conhecimento necessário para saber como usar os recursos tecnológicos e a escrita no meio digital, para, dessa maneira, conseguir desenvolver ou acompanhar as aulas. Porém, a

implantação aligeirada diante do cenário de pandemia não permitiu uma preparação, começando a ocorrer muitas vezes de forma improvisada. Alunos e professores aprendendo no próprio percurso.

Entretanto, cabe frisar que no decorrer do ano letivo de 2020 que continuou de forma remota até seu encerramento, assim como quase todo primeiro semestre do ano de 2021, as aulas remotas foram se aperfeiçoando e melhorando o processo de ensino e aprendizagem. Evidentemente nem todos os problemas e dificuldades foram resolvidos ou superados, porém, professores e alunos foram se adaptando à nova realidade. O problema maior foi a falta de acesso aos recursos tecnológicos às ferramentas digitais de grande parte dos alunos, que de modo geral, foram atendidos apenas com atividades impressas, ou ainda pior, ficaram à margem do processo.

Em alguns estados e municípios até houve a disponibilização desses recursos, entretanto, de forma bem limitada. A Figura 1 apresenta algumas ações realizadas como a disponibilização de internet e de equipamentos para os alunos por dependência administrativa.

Figura 1 – Percentual de escolas, por estratégia de comunicação e apoio tecnológico disponibilizados aos alunos para continuidade das atividades pedagógicas durante a suspensão das atividades presenciais, segundo a dependência administrativa – Brasil – 2020.

Fonte: Brasil (2022a).

De acordo o Inep, as escolas da rede federal foram as que mais ofereceram apoio de comunicação e tecnologia. O acesso gratuito ou subsidiado à internet em domicílio dos estudantes foi oferecido por 82,5% das escolas na rede federal. Em contrapartida, apenas 21,2% na rede estadual e somente 2,0% na rede municipal

contavam com o serviço. Com relação à disponibilização de equipamentos para uso do aluno, como computador, notebook ou smartphones, os percentuais foram de 80,9% na rede federal, de 22,6% na rede estadual e 4,3% na rede municipal de ensino. Os percentuais relativamente baixos nas escolas da rede privada possivelmente estão relacionados à menor demanda, uma vez que as famílias desses estudantes possuem maiores condições de terem equipamentos e internet em suas residências (BRASIL, 2022a).

Em outro aspecto a própria cultura de pouca utilização das TDIC nas escolas também dificultou o maior êxito do ensino remoto. Essa subutilização, em grande parte das instituições da rede pública que ofertam Educação Básica se deve a fatores como falta ou insuficiência de formação específica dos educadores para utilização de mídias digitais e recursos tecnológicos. Além disso, a falta de infraestrutura e equipamentos nas escolas também merece ser destacada.

A Figura 2 apresenta a disponibilidade de recursos tecnológicos das escolas que ofertam o ensino fundamental, considerando o Censo Escolar de 2021.

Figura 2 - Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas de ensino fundamental, segundo a dependência administrativa – Brasil – 2021.

Fonte: Brasil (2022a).

A rede municipal, embora possua o maior número de escolas do ensino fundamental é a que menos dispõe de recursos tecnológicos, como lousa digital

(10,8%), projetor multimídia (55,4%), computador de mesa (39,2%), computador portátil (25,8%) para os alunos e internet disponível para uso dos estudantes (27,8%) (BRASIL, 2022a).

A Figura 3, de modo similar, mostra a disponibilidade desses recursos nas escolas de Ensino Médio.

Figura 3 - Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas de ensino médio – Brasil – 2021.

Fonte: Brasil (2022a).

Verifica-se que a disponibilidade nas escolas de ensino médio é maior que nas instituições de ensino fundamental. Na rede estadual encontram-se recursos como internet banda larga (81,0%), computador de mesa (78,8%), computador portátil (40,7%) e tablet (13,2%). Na rede privada, os índices são maiores com 93,4%, 79,6%, 57,1% e 32,9% das escolas (BRASIL, 2022a).

Em síntese, as TDIC são ferramentas importantes e foram essenciais no período de aulas remotas. Evidentemente, com o retorno das aulas presenciais sua utilização deve continuar, como meio de enriquecimento das atividades pedagógicas, proporcionando diversas aplicações para professores e alunos. Portanto, é necessário planejamento e maiores investimentos, tanto em equipamentos e materiais, como em formação continuada para os educadores, para que todos tenham acesso e estejam preparados para a utilização dos recursos tecnológicos na Educação nacional.

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS: CONTEXTOS, DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

A pandemia da COVID-19 evidenciou como o mundo digital e tecnológico se faz necessário na vida de todos. No entanto, acentuou um abismo com relação à democratização da tecnologia e do conhecimento na vida das pessoas. Um momento em que pré-requisitos mínimos como a internet, o celular ou o computador eram indispensáveis para o processo educacional. Nesse contexto, o valor para aquisição desses equipamentos ou do sinal à internet elevou-se significativamente, criando obstáculos ainda maiores para muitos estudantes.

Como Gatti (2020) expõe esse processo não prejudicou em grande medida os estudantes que apresentaram condições econômicas mais favoráveis, podendo desse modo ter acesso à internet, bem como adquirir as ferramentas necessárias (computador, tablete ou celulares). Por outra vertente, os estudantes provenientes em sua maioria de escolas públicas e economicamente menos favorecidos, com irmãos e sem acesso à internet e equipamentos necessários foram mais atingidos. A educação democrática, como direito público e subjetivo como assegura a Constituição Federal, para muitos não foi negada, porém, mesmo que “ofertada” não garantiu a igualdade de acesso e de condições.

Em 10 de dezembro de 2020, a Resolução nº 2 CNE/CP, apresentou a possibilidade do retorno do ensino presencial:

Art. 8º Cabe aos sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e municipais, bem como às secretarias de educação e às instituições escolares públicas, privadas, comunitárias e confessionais, definir seu calendário de retorno às aulas, em acordo com as decisões das autoridades sanitárias locais e dos entes federados, tendo em conta análise que identifique os riscos envolvidos na volta às aulas presenciais e, quando possível, apresentar mapeamento dos riscos locais e/ou regionais (BRASIL, 2020c, p. 4, grifos nossos).

Com muita insegurança e de forma desigual, gradativamente, atendendo os protocolos de biossegurança, as instituições de ensino começaram o retorno do ensino presencial. Como afirmam Lima, Buss e Paes-Sousa (2020, p. 3) “mesmo nas grandes catástrofes, o infortúnio nunca é distribuído de forma igual. [...] Dessa forma, sabemos que a superação da pandemia e a reconquista dos padrões sociais e econômicos mais confortáveis acontecerão de forma desigual”.

Salienta-se que para o ano letivo de 2021, o retorno não assumiu o caráter de obrigatoriedade, pois, a família poderia optar pelo ensino presencial ou remoto, exigindo da escola e professores a oferta do ensino remoto e presencial ao mesmo tempo, conforme prevê o Art. 12 no §2º da Resolução 02/2020 CNE/CP:

Cabe aos pais ou responsáveis legais, em comum acordo com a escola e com as regras estabelecidas pelos sistemas de ensino, **a opção pela permanência do estudante em atividade não presencial**, mediante compromisso das famílias ou responsáveis pelo cumprimento das atividades e avaliações previstas no replanejamento curricular (BRASIL, 2020c, p. 5, grifos nossos).

A obrigatoriedade foi apresentada em âmbito nacional somente para o ano letivo de 2022, apresentando seus diferentes contextos, seus desafios e a organização de estratégias para essa retomada. Para tanto, uma situação legítima, pois, o retorno do ensino presencial em todos os níveis e etapas de ensino, retomou a aproximação entre os professores e estudantes, especialmente na Educação Básica. Isso possibilitou o acesso ao conhecimento através da mediação dos professores, além de abrir as escolas e oportunizar aos menos favorecidos economicamente o acesso à internet e ao computador disponibilizados na escola.

Nesse contexto, um dos maiores desafios das instituições de ensino está para além das questões físicas e materiais, garantindo o distanciamento social e as medidas de biossegurança. Envolvem questões pedagógicas como a defasagem do conteúdo, a desigualdade de níveis de aprendizagem de alunos dentro da mesma sala, evasão escolar e hábitos de estudos, visto que esse último reflete sobre os demais. A aprovação quase que compulsória dos estudantes brasileiros também contribui para esse cenário, como é possível identificar na Figura 4.

Figura 4 – Percentual de aprovados por etapa de ensino – Brasil 2010-2020.

A Figura 4 apresenta os índices de aprovação entre os anos de 2010 e 2020, observa-se que para o período de pandemia a aprovação foi praticamente compulsória. Dadas as condições citadas anteriormente, entende-se que durante os anos de 2020 e 2021 foram muitas as dificuldades em avaliar os alunos corretamente. Diante desse cenário, para superar os desafios postos, o primeiro passo é o desenvolvimento de hábitos de estudos pelos estudantes, sobretudo, da Educação Básica e pública brasileira. A defasagem dos conteúdos exige a retomada constante dos conteúdos básicos, podendo ser realizada no espaço escolar ou mesmo em casa pelo estudante.

Para Carvalho (2020) é imprescindível resgatar o estudante e ressignificar sua presença em sala de aula, assim como apresentar este como um lugar privilegiado de participação efetiva. Da mesma maneira, romper com o ensino tradicional, aulas expositivas do professor transmissor, salas de aulas organizadas tal qual no século passado e conteúdos transmitidos sem fazer sentido na vida do estudante é uma necessidade urgente.

A educação quando apresentada oposta a perspectiva de ser um momento prazeroso, em que o estudante se apropria de conhecimentos dando significado a estes e conseqüentemente mudando sua condição de vida, de compreensão da sua realidade e do mundo que o rodeia, conduz à desmotivação. Esse contexto “[...] torna-

se preocupante, pois mais uma vez, o processo que deveria ser prazeroso e rico, torna-se estressante, desgastante e frustrante para os sujeitos do processo de ensinar e aprender, incluindo nessa situação singular, os seus pais” (ALVES, 2020, p. 360).

Assim, a escola pós-pandemia requer mudança. E a mudança exige da comunidade escolar interna (gestores, equipe pedagógica e professores) o emprego de metodologias diversificadas, priorização de conteúdos essenciais e foco no desenvolvimento do estudante, de modo a superar as lacunas. Do mesmo modo, requer dos sistemas de ensino e governantes maiores investimentos em materiais e condições dignas de trabalho aos profissionais e a garantia de professores em sala de aula para o ensino dos estudantes. Como afirmam Lima, Buss e Paes-Sousa (2020, p. 3) as “políticas econômicas, sobretudo o modelo de alocação de recursos em relação às áreas que se mostraram essenciais para o enfrentamento deste choque (saúde, ciência e tecnologia, educação e proteção social) devem ser revistas para aumentar a proteção dos países aos choques futuros”.

Diante desse contexto e dos desafios postos, novas estratégias precisam ser desenvolvidas. As análises realizadas durante a pandemia, dentro e fora do espaço escolar são essenciais para uma nova organização do ensino, com vistas a um futuro realmente promissor da educação. Nessa perspectiva outra estratégia envolve considerar que o estudante não é um ser isolado da sociedade, desse modo, traz para o espaço escolar todos seus anseios, medos e inseguranças. Logo, pensar em estratégias para melhoria do ensino e da educação é necessário.

Além disso, é primordial traçar estratégias de atendimento psicossocial aos estudantes que sofreram e foram prejudicados com a pandemia, seja porque foi contaminado e carrega alguma sequela física ou psicológica, ou porque sentiu o isolamento social, ou ainda porque perdeu um ente querido e está abalado emocionalmente, condição esta que dificulta a aprendizagem.

Nesse cenário, os governantes e os sistemas de ensino precisam disponibilizar maiores investimentos com formação e contratação de profissionais, desenvolver estratégias de recuperação dos alunos com defasagem no contra turno e adquirir equipamentos e materiais pedagógicos diversificados e de qualidade. Assim, possibilitar aos profissionais a utilização de novas metodologias, pois, a defasagem de conteúdo e aprendizagem dos estudantes no retorno presencial é notável e preocupante. Ao entender que a função da escola é a disseminação do conhecimento,

assim como consiste em um espaço privilegiado de interação social, desse modo justifica-se como estratégia a incorporação das TDIC às práticas pedagógicas.

Ao interligar e integrar o conhecimento e as atividades pedagógicas às TDIC possibilita aos professores e estudantes realizarem maior correlação com os conteúdos e com suas experiências de vida. No entanto, “Para muitos professores e equipes gestoras, os desafios que se apresentam à escola precisam ser encarados, tendo nas TDIC importantes meios para proporcionar mais dinamicidade e qualidade no processo de ensino e aprendizado” (BRANCO, ADRIANO, ZANATTA, 2020, p. 329-330).

Por fim, ter um diagnóstico sobre as lacunas de aprendizagem no retorno presencial e elaborar um plano de ação pode contribuir significativamente para a superação das defasagens geradas pela suspensão das aulas presenciais nos períodos mais críticos da pandemia. Além disso, buscar o apoio das famílias e envolver estudantes e professores, conscientizando-os de que estrategicamente as TDIC e novas metodologias podem contribuir expressivamente para a recuperação de conteúdo e para melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da COVID-19 e o consequente período de distanciamento social, assim como a suspensão das aulas presenciais fragilizaram ainda mais o processo de ensino e aprendizagem e sua qualidade. As famílias e os estudantes enfrentaram a situação de distintos modos, considerando as desigualdades sociais e as disparidades na questão econômica e no acesso aos recursos tecnológicos. Nesse ínterim, as TDIC, embora não estivessem disponíveis universalmente, foram essenciais para o ensino remoto instituído com a suspensão do ensino presencial, de modo a garantir a continuidade do calendário escolar.

Com o retorno das aulas presenciais as escolas tiveram que lidar com muitos desafios ocasionados pela suspensão das aulas presenciais e pela pandemia. Acentuou-se a defasagem de conteúdos e o aumento da disparidade de aprendizagem entre os estudantes, sobretudo, pelas diferenças de condições de acesso às aulas e da capacidade de se adequarem ao ensino remoto. Novas dificuldades surgiram, como por exemplo, aprofundamento dos distúrbios

psicossociais, aumento da violência doméstica, sequelas da doença, problemas familiares, em especial econômicos.

Diante desse contexto, é preciso rever as práticas pedagógicas e as metodologias de ensino vigentes. O uso das TDIC na educação pode favorecer a superação do cenário de pouca aprendizagem instaurado no período da pandemia. É preciso ressignificar o papel da escola e das tecnologias, “[...] usá-las como complemento, como forma de enriquecimento das atividades pedagógicas, como meio de maior interação com o aluno, a fim de dar mais qualidade e mais significado às aulas” (BRANCO, ADRIANO, ZANATTA, 2020, p. 340).

Para isso, a formação continuada dos professores adquire posição primordial, sobretudo às direcionadas as TDIC e sua implementação no trabalho pedagógico. Há de se considerar que o retorno presencial dos estudantes, após mais de um ano de suspensão de aulas presenciais, trouxe novos e complexos desafios. Nesse sentido, é pertinente afirmar que o poder público necessita articular ações intersetoriais entre diferentes órgãos e secretarias, como a educação, a saúde e a assistência social. Além disso, deve disponibilizar recursos humanos e financeiros suficientes para que o ensino com o retorno presencial se efetive de forma satisfatória, superando as lacunas existentes devido à suspensão das aulas presenciais.

Por tudo isso, o suporte aos educadores, aos estudantes e às suas famílias, no intuito de ofertar ações de apoio emocional, de combate ao abandono e à evasão escolar, é condição crucial para que, por meio da educação, se supere dificuldades ocasionadas na pandemia. De forma complementar, garantir a infraestrutura adequada às novas demandas e a formação continuada dos profissionais, e a partir de diagnósticos das aprendizagens dos estudantes, e estratégias de retomadas de conteúdo pode favorecer a recuperação e o desenvolvimento físico, psíquico, social e acadêmico, além de contribuir para a superação de problemas e desigualdades sociais acentuadas com a pandemia.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. Educação remota: entre a ilusão e a realidade. **Interfaces Científicas**, Aracaju, v. 8, n. 3, p. 348 – 365, 2020.

APPENZELLER, H. S.; MENEZES, F. H.; SANTOS, G.G.; PADILHA, R. F.; GRAÇAI, H. S.; BRAGANÇA, J. F. Novos tempos, novos desafios: estratégias para equidade

de acesso ao ensino remoto emergencial. **Revista Brasileira de Educação**, v. 44, sup.1, e0155, p. 1-6, 2020.

BRANCO, E. P.; ADRIANO, G.; ZANATTA, S. C. Educação e TDIC: contextos e desafios das aulas remotas durante a pandemia da COVID-19. **Debates em Educação**, Maceió, v. 12, p. 328-350, dez. 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**: educação é a base. Brasília: MEC, 2018. 595 p.

BRASIL. **Medida Provisória Nº 934/2020**. Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Brasília: Senado Federal. 2020a.

BRASIL. **Parecer CNE/CP Nº 05/2020**. Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. Brasília: Ministério de Educação/Conselho Nacional de Educação. 2020b

BRASIL. **Resolução CNE/CP Nº 2/2020**. Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Brasília: Ministério de Educação/Conselho Nacional de Educação. 2020c.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Básica 2021**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2022a.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **Censo da Educação Básica 2021**: divulgação dos resultados. Brasília, DF: Inep, 2022b.

CARVALHO, M. T. Desafios da gestão educacional no pós-pandemia. In: COSTIN, C. et al (Org). **A escola na pandemia**: 9 visões sobre a crise do ensino durante o Coronavírus. Porto Alegre: Edição do Autor, 2020. p. 11-14.

GATTI, B. A. Possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-pandemia. **Estudos Avançados**, v. 34, n. 100, p. 29-41. 2020.

LIMA, N.T.; BUSS, P. M.; PAES-SOUSA, R. A pandemia de COVID-19: uma crise sanitária e humanitária. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n.7, p. 1-4. 2020.

SILVA, E. P.; MAGALHÃES, V. M. F.; BUIN, E. **Desafios do letramento digital**: o diálogo entre a universidade e a escola. Campinas: Mercado das Letras, 2018. 152 p.

SILVA, M. J. S.; SILVA, R. M. **Educação e ensino remoto em tempos de pandemia: desafios e desencontros.** CONEDU 2021. Disponível em:

https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conedu/2020/ebook3/TRABALHO_EV14_0_MD7_SA100_ID1564_06092020174025.pdf. Acesso em: 27 maio 2022.